

УДК 342.924(477)

Чуєнко Олександра Іванівна –
студентка 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Oleksandra I. Chuienko –
2nd year student of
The barristers' faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

До питання про сутність та зміст адміністративного договору

Стаття присвячена дослідженню наукових підходів до визначення поняття адміністративного договору. Автором виокремлені характерні ознаки даного інституту за допомогою аналізу правових позицій вчених, законодавчої бази та судової практики. У статті розглянуто закордонний досвід існування договірних відносин в адміністративному праві. Обґрунтовано необхідність вдосконалення законодавства, що забезпечить широке використання адміністративного договору.

Ключові слова: адміністративний договір, договірні відносини, державно-приватне партнерство, суб'єкт владних повноважень.

Статья посвящена исследованию научных подходов к определению понятия административного договора. Автором выделены характерные признаки данного института с помощью анализа правовых позиций ученых, законодательной базы и судебной практики. В статье рассмотрено зарубежный опыт существования договорных отношений в административном праве. Обосновано необходимость усовершенствования законодательства, что обеспечит широкое использование административного договора.

Ключевые слова: административный договор, договорные отношения, государственно-частное партнерство, субъект власти.

O.I. Chuienko To the Question of the Matter and Content of the Administrative Contract

The article is devoted to the study of the scientific approaches to defining the concept of administrative contract. Democratization and decentralization lead to the transformational processes in public and private relations. Increasing the role of contract regulation in relations between governmental and non-governmental subjects interested the author. The importance of implementation administrative contracts is proved in the article. The stated problem has a significant practical meaning due to the connection with administrative justice.

The author highlighted distinctive features of this institute by means of an analytic investigation of the rule of the Administrative Justice Code, scientists' legal standpoints and judicial practice. An obligatory part of a contract is an authority; this act defines the rights and obligations for both parts in public sphere; contract is based on the agreement of parts without using pressure. This is the main characteristic of administrative contract, that is explored in the article. The article also includes different approaches to classification of contracts. The foreign experience of the existence of contract relations in administrative law, especially French and German, is explored in the article. The reasons of the necessity of the legislative improvements were given. The main problem, circled in the article was the absence of the definition "administrative contract" in the acts of substantial law. The existence of a huge variety of acts, that have mentions about administrative contracts was noticed by the author. The improvements of legislation will provide a wide using of this institute.

Using the legislative basis the author gives examples of making administrative contracts in different spheres of social life. The author makes a conclusion about the effectiveness of public-private partnership.

Systematization and generalization of different scientific concepts is the main direction in development administrative contract as an instrument in regulation relationships.

Keywords: *administrational contract, contract relations, public-private partnership, authority.*

Постановка проблеми. Розвиток України як правової і соціальної держави зумовлює появу певної рівноправності приватної особи у відносинах з представниками влади. Це вимагає створення таких інструментів у праві, які б дозволяли, з одного боку, урівноважити положення сторін правовідносин, а з іншого запровадити механізми забезпечення прав приватних осіб, порушених рішеннями, діями чи бездіяльністю державних органів. Розвиток суспільних відносин вимагає переосмислення традиційних інститутів, зокрема в адміністративному праві. Одним із таких є інститут адміністративного договору, якому ще не відведено місце ефективного механізму взаємодії між суб'єктами права ані в законодавстві, ані в наукових розвідках вчених.

Сучасний етап розвитку адміністративного права в Україні характеризується переходом від державоцентристських принципів управління до орієнтації на державно-приватне співробітництво. Наразі основними тенденціями в цій галузі права є її демократизація, що передбачає певні зміни методу правового регулювання галузі - впровадження диспозитивності для деяких інститутів. Дослідження закордонної практики правового регулювання сфери публічного адміністрування дозволяє визнати ефективність договірної моделі відносин в адміністративному праві.

Аналіз досліджень та публікацій. Правову природу, характерні ознаки адміністративного договору досліджувалися науковцями К. К. Афанасьєвим, Д. М. Бахрахом, Ю. П. Битяком, О.Т. Зимою, В. С. Стефанюком. Грунтовний аналіз міжнародної практики укладення адміністративних договорів зробили Р. О. Куйбіда, М. І. Смокович.

Невирішені раніше проблеми. У той же час в українській правовій науці остаточно не вирішено питання про розуміння адміністративного договору, його сутнісні ознаки й умови. А це створює перешкоди для використання цього інструменту в діяльності суб'єктів публічного адміністрування.

Мета статті полягає в аналізі питання доцільності впровадження адміністративних договорів у сферу публічного адміністрування, можливостей їх практичного їх використання. Недосконалість законодавчої основи для застосування цих договорів значно гальмує процес розвитку цього інституту. До того ж, нині відсутній єдиний підхід до розуміння змісту та сутності адміністративних договорів, тому у статті зробимо спробу проаналізувати тенденції щодо розвитку уявлень про цей інструмент публічного адміністрування.

Виклад основного матеріалу. Ще на початку ХХ століття радянськими вченими були висунуті ідеї щодо можливості існування договірної форми регулювання адміністративних відносин. Зокрема, А. Єлістратов сформував позицію, що є випадки, коли примусовий натиск більш доцільно було б замінити договором [1]. В. І. Новосолов характеризує адміністративний договір як управлінську дію, що одночасно поєднує владне підкорення та юридичне рівноправ'я [2].

Дослідження інституту адміністративного договору доцільно почати з визначення поняття. На думку М. І. Смоковича, використання прикметника «адміністративний» не передбачає синонімічність з прикметником «владний» у даному словосполученні [3]. Тобто, тлумачення поняття «адміністративний договір» як такого, що передбачає вплив представників влади та примушування суб'єктів до певних дій є помилковим. Під «адміністративним» слід розуміти договір, що укладається на основі норм адміністративного права. Подібної думки притримується і В. С. Стефанюк, зазначаючи, що дані договори слугують інструментом боротьби проти прогалин в законодавстві, доповнюють чинні правові норми [4].

У той же час В. Колпаков взагалі відкидав можливість існування договірних відносин в адміністративному праві, адже це суперечить, на його думку, правовій природі державного управління. Більше того, вчений зазначав, що навіть поєднання термінів «адміністративний» та «договір» є нелогічним [5].

Аналіз нормативно-правових актів дозволяє зробити висновок, що законодавець передбачив існування договірних відносин у публічно-правовій сфері. Перш за все, можна звернутися до статті 142 Конституції України, де вказано, що «територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності». У статті 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [6] зазначено: «для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи та організації»; у статті 6 Закону України «Про транспорт» [7] - «підприємства транспорту здійснюють перевезення та надання послуг на основі державних контрактів, державних замовлень і договорів на перевезення пасажирів, вантажів, багажу».

Крім того, надзвичайно важливе значення має існування адміністративних договорів у галузі соціального права. Так у ст. 11 Закону України «Про соціальні послуги» [8] до повноважень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад належить, зокрема, залучення суб'єктів недержавного сектору до надання послуг, що може відбуватися за допомогою державно-приватного партнерства, укладення договору.

Очевидно, що укладення вищезазначених договорів, відповідно до норм цивільного права не є можливим, виходячи з їх правової природи, змісту та функціонального призначення. Разом з тим, спеціальний закон, що регулює дані договірні відносини і досі відсутній.

Поняття адміністративного договору наразі має своє законодавче закріплення лише в процесуальному документі – Кодексі адміністративного судочинства України. Це, на наш погляд, є суттєвою проблемою, адже даний правовий інститут повинен знайти своє відображення, перш за все, в акті матеріального права. А КАС України, у свою чергу, тлумачить термін «адміністративний договір» лише для цілей застосування його норм.

Виходячи з п. 16 ст. 4 КАС України, можна виокремити характерні ознаки, які законодавець вкладає в поняття «адміністративний договір». По-перше, обов'язковим суб'єктом при укладенні договору є суб'єкт владних повноважень. При

формулювання суб'єктної ознаки Ж. Завальна у своїй дисертації зазначає, що адміністративний договір укладається лише за умови, що обидві сторони є носіями владних повноважень. Ті договори, що укладаються з приватними особами, є організаційно-господарськими [9]. Дещо іншу позицію має В. А. Юсупов, визначаючи, що договір укладається двома чи більше суб'єктами, з яких хоча б один є органом державного управління [10]. Схожу думку має й К. К. Афанасьєв: «завжди діє хоча б один державно-владний учасник, який реалізує в рамках своєї компетенції функції державного управління» [11].

По-друге, цей акт визначає взаємні права та обов'язки суб'єктів у сфері дії публічного права. По-третє, адміністративний договір ґрунтується на узгодженні інтересів сторін, тобто неприпустимим є використання тиску, примусу. Крім того, у п. 16 ст. 4 КАС України визначені форми акта: договір, угода, протокол, меморандум, перелік яких не є вичерпним.

Риси, наведені в нормах КАС України, можна визначити як загальні, проте невичерпні і недостатні для повного розуміння поняття адміністративного договору. Науковці виділяють серед його особливостей також те, що метою укладення є реалізація функцій держави та забезпечення публічного інтересу. До такої думки схилились у своїх працях В. Стефанюк, Д. Бахрах. Якщо ж договір, укладений суб'єктом владних повноважень має на меті забезпечення діяльності органу, то такий договір може бути трудовим чи цивільно-правовим.

Вищезазначені вчені вказували, що при укладенні адміністративного договору необхідно керуватися нормами цивільного права щодо загальних понять: укладення договору, строки, зміна та розірвання. Проте, виходячи з природи відносин, відмінність адміністративних договорів полягає в обмеженні вільного волевиявлення, адже укладення договору для органу публічної влади є одночасно як правом, так і обов'язком. До того ж, вибір суб'єкта договору, укладення відбуваються в межах чітко визначеної законодавством процедури. Протилежну правову позицію має Верховний Суд: сторони не можуть керуватися цивільним законодавством, адже адміністративний договір передбачає відносини влади-підпорядкування і заперечує юридичну рівність сторін [12].

Однією з визначальних ознак адміністративних договорів є віднесення спорів, що виникають внаслідок їх укладення, виконання й припинення, до юрисдикції адміністративного суду. У цьому аспекті необхідність чіткого розмежування адміністративних та цивільно-правових договорів набуває неабиякого практичного значення. Мова йде про відмежування сфери адміністративного судочинства, адже від цього залежить до юрисдикції якого суду буде віднесений спір.

У зв'язку з недостатнім законодавчим регулюванням поняття адміністративного договору, а саме з закріпленням визначення лише в процесуальному документі, цінною є судова практика вирішення спорів щодо адміністративних договорів. Так, Постановою Верховного Суду від 23 жовтня 2019 року договір перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, укладений Управлінням регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської обласної державної адміністрації та фізичною особою-підприємцем було визнано адміністративним [13]. ВП ВС зробила даний висновок, посилаючись на п. 16 ч. 1 ст. 4 КАС.

У вищезазначеному договорі були присутні ознаки адміністративного договору, а саме: однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень; предметом договору є надання права ФОП на здійснення перевезень та обов'язок ФОП здійснювати їх відповідно; даний договір був укладений на підставі конкурсу; відносини, що виникли за договором становлять суспільний інтерес, зокрема інтерес пасажирів, що користуються даним маршрутом; відносини пов'язані з виконанням функцій держави – обов'язок організації пасажирських перевезень покладений на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з Законом України «Про автомобільний транспорт».

Крім того, Велика Палата Верховного Суду постановила, що спір, який виник у зв'язку з розірванням договору, має ознаки адміністративного, а отже повинен бути розглянутий в адміністративному суді.

Серед вчених-адміністративістів наявні певні дискусії щодо включення нормативності до переліку основних ознак адміністративного договору. Підтвердженням наявності такої

ознаки є, зокрема, положення Генеральної угоди між Кабінетом міністрів України і Конфедерацією роботодавців та профспілковими об'єднаннями, що визначалася як «акт соціального партнерства, яким регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики». Дія Угоди поширювалася на всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін. Проте, на думку Ю. П. Битяка, більш правильною є позиція, що передбачає існування нормативних договорів поряд з індивідуальними, тобто як двох видів адміністративного договору [14]. Перші є обов'язковими не лише для суб'єктів укладення, а поширюються на широке коло осіб; передбачають багаторазове використання. Індивідуальними є ті, що спрямовані на вирішення конкретної справи.

В науці адміністративного права існують й інші підходи до класифікації договорів. За суб'єктним складом виділяють горизонтальні (укладаються між органами влади) та вертикальні (стороною є фізична або юридична особа). Якщо дослідити предмет договору, то можна виокремити велику кількість видів: договори про розмежування компетенції, про управління державною власністю, про співпрацю, інвестиційні договори, концесії.

Щодо останнього, визначним для дослідження цього інституту було прийняття 3 жовтня 2019 року Закону України «Про концесію» [15]. За цим Законом, «концесія» визначається як форма державно-приватного партнерства. Передбачається укладення договору, що визначає взаємні права та обов'язки сторін. Суб'єктами договору є орган державної влади чи місцевого самоврядування та юридична особа. Зміст договору становлять відносини щодо створення, управління об'єктами права державної власності та/або надання суспільно-значущих послуг, тобто реалізації функцій держави. Аналіз наведених ознак дає можливість визначити концесійні договори як різновид адміністративних.

У процесі становлення інституту адміністративного договору в Україні доцільним є дослідження практики зарубіжних країн. Цінним є, зокрема, досвід Франції. Державу прийнято вважати батьківщиною адміністративного права, адже ця галузь почала розвиватись ще за часів правління Наполеона.

На початковому етапі адміністративні договори не становили окремого інституту. Укладення договорів з суб'єктами публічного права регулювалося нормами цивільного права. Поштовхом до розробки системи норм для таких відносин були судові спори, які виникали в процесі укладення. Суди у процесі розгляду таких справ відходили від цивільно-правового регулювання. Тому джерелом адміністративного договірного права Франції можна визначити саме судову практику, яка була узагальнена вищим органом адміністративної юстиції. Проте таке регулювання було досить казуальним, і з часом законодавцем була розроблена система спеціальних норм. Варто зазначити, що це були окремі закони, які й досі залишаються некодифікованими.

Для позначення адміністративного договору у Франції використовується поняття «контракти адміністрації». До їх переліку належать договори про публічно-приватне партнерство, концесії, договори щодо публічного майна. Визначним є те, що наявність сторони договору в особі суб'єкта владних повноважень не є основною рисою адміністративних контрактів. За французьким законодавством орган влади або його представник мають значний перелік гарантій, а приватна особа бере на себе ризики та обмеження. Таким чином, адміністративним правом регулюються лише договори, за якими приватна особа зацікавлена в угоді саме з суб'єктом владних повноважень [16].

У Німеччині правова природа адміністративного договору відрізняється від французької. Довгий час їх укладення взагалі не визначалося теоретично можливим. Причиною було те, що відносини між суб'єктами

приватного права і органами влади будувалися лише на підпорядкуванні одних іншим. Договори ж передбачають дію принципу рівності сторін. У процесі демократизації й лібералізації німецького законодавства укладення адміністративних договорів було визнано можливим. Щоправда, до таких відносяться договори між органами влади федеративних земель, між державою та церквою, а також мирові угоди та договори про зустрічні дії. А от договори щодо публічних закупівель, надання суспільно значущих товарів та послуг виходять за межі адміністративного регулювання, на відміну від французької моделі [17].

Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що договір в адміністративному праві є ефективним та прогресивним інструментом регулювання відносин. Його широке використання дасть змогу модернізувати адміністративні правовідносини та привести їх у відповідність з європейськими. Аналіз чинного законодавства дає змогу зробити висновок, що договірний механізм використовується в значній кількості сфер суспільного життя. Наукова база, присвячена дослідженню поняття, ознак та ролі адміністративного договору є значною. Проте цей масив правових позицій беззаперечно потребує систематизації та узагальнення. Пріоритетним напрямом розвитку цього інституту є вдосконалення законодавчої бази, а саме закріплення поняття «адміністративний договір» в акті матеріального права та чітке визначення сфери їх укладання.

Список використаних джерел:

1. Елистратов А. И. Основные начала административного права. М., 1914. 165 с.
2. Новоселов В. И. К вопросу об административных договорах. *Правоведение*. 1969. № 3. С. 43-53.
3. Смокович М. І. Адміністративний договір: примус чи волевиявлення. *Адміністративне судочинство*. 2012. № 1-2. С. 232-248.
4. Стефанюк В. С. Адміністративний договір: необхідність упровадження. *Закон і бізнес*. 2003. № 37 (609). 13 верес.
5. Колпаков В. К. Адміністративно-правові відносини: поняття та види. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2013. № 1. С. 101-104.

6. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14>.
7. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр>.
8. Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19>.
9. Завальна Ж. В. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2010. 369 с.
10. Юсупов В. А. Правоприминительная деятельность органов управления. М., 1979. С. 70-74.
11. Афанасьев К. К. Адміністративні договори: реалії та перспективи: Монографія / МВС України, Луган акад. внутр. Справ ім. 10-річчя незалежності України; Наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Ю. П. Битяк. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. 320 с.
12. Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами: Лист Верховного Суду України від 26.12.2005 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3-2-700-05>.
13. Постанова Верховного Суду від 23.10.2019 р. № 819/781/18 URL: https://zib.com.ua/ua/140743vs_viznachiv_yurisdikciyu_sporu_pro_rozirvannya_dogovoru_na_.html.
14. Битяк Ю. Правова природа адміністративних договорів. *Вісник академії правових наук*. 2001. № 3/26. С. 101-109.
15. Про концесію: Закон України від 03.10.2019р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20>.
16. Куйбіда Р. О. Адміністративний договір у практиці європейських країн. *Слово Національної школи суддів України*. 2013. № 2(3). С. 176-183.
17. Рихтер И., Шупперт Г.Ф. судебная практика по административному праву: учебн. пособ. / Пер. с нем. М.: Юристь, 2000. 319 с.

References:

1. Elystratov A. Y. Osnovnie nachala admynstratyvnoho prava. M., 1914. 165 s.
2. Novoselov V. Y. K voprosu ob admynstratyvnykh dohovorakh. *Pravovedeniye*. 1969. № 3. S. 43-53.
3. Smokovych M. I. Administratyvnyi dohovir: prymus chy volevyiavlennia. *Administratyvne sudochynstvo*. 2012. № 1-2. S. 232-248.
4. Stefaniuk V. S. Administratyvnyy dohovir: neobkhdnist uprovdzhennia. *Zakon i biznes*. 2003. № 37 (609). 13 veres.
5. Kolpakov V. K. Administratyvno-pravovi vidnosyny: poniattia ta vydy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2013. № 1. S. 101-104.
6. Pro mistsevi derzhavni administratsii: Zakon Ukrainy vid 09.04.1999 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14>.
7. Pro transport: Zakon Ukrainy vid 10.11.1994 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр>.
8. Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrainy vid 17.01.2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19>.
9. Zavalna Zh. V. Administratyvnyi dohovir: teoretychni zasady ta zastosuvannia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. Kh., 2010. 369 s.
10. Yusupov V. A. Pravoprymyntelnaia deiatelnost orhanov upravleniia. M., 1979. S. 70-74.
11. Afanasiev K. K. Administratyvni dohovory: realii ta perspektyvy: Monohrafiia / MVS Ukrainy, Luhan akad. vnutr. Sprav im. 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy; Nauk. red. kand. yuryd. nauk, prof. Yu. P. Bytiak. Luhansk: RVV LAVS, 2004. 320 s.

12. Shchodo zastosuvannya hospodarskymy sudamy Ukrainy polozhen protsesualnoho zakonodavstva stosovno rozmezhuvannya kompetentsii mizh spetsializovanymy administratyvnymy i hospodarskymy sudamy: Lyst Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 26.12.2005 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3-2-700-05>.

13. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 23.10.2019 r. № 819/781/18 URL: https://zib.com.ua/ua/140743vs_viznachiv_yurisdikciyu_sporu_pro_rozirvannya_dogovoru_na_.html.

14. Bytiak Yu. Pravova pryroda administratyvnykh dohovoriv. *Visnyk akademii pravovykh nauk*. 2001. № 3/26. S. 101-109.

15. Pro kontsesiiu: Zakon Ukrainy vid 03.10.2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20>.

16. Kuibida R. O. Administratyvnyi dohovor u praktytsi yevropeyskykh krain. *Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy*. 2013. № 2(3). S. 176-183.

17. Rykhter Y., Shuppert H.F. sudebnaia praktyka po admynstratyvnomu pravu: uchebn. posob. / Per. s nem. M.: Yuryst, 2000. 319 s.